

УДК 37.04

Колесник Людмила

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЯ «БАЗИ ДАНИХ»

Анотація. У статті висвітлюються дидактичні засоби для навчання школярів вибіркового модуля «Бази даних». Розкрито зміст навчальних посібників, електронних засобів створення моделей баз даних (Creately, WWW SQL Designer, DbDesigner.net, draw.io), а також функціональні можливості електронних тренажерів (SQL: w3schools, Sqlbolt, BYTESCOUT.COM) для формування умінь й навичок з теми.

Ключові слова: вибіркового модуля, дидактичне забезпечення, електронний тренажер, моделювання баз даних.

Актуальність теми дослідження. Навчальна програма з інформатики для учнів 10-11 класів має модульну структуру і складається з базової частини та вибіркового (варіативних) модулів. Вибіркові модулі серед запропонованого переліку модулів учитель може добирати самостійно з урахуванням профілю навчання класу, навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і потреб школярів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення. Реалізація профільного навчання під час викладання курсу може здійснюватися як шляхом розширення змісту окремих тем, так і добором профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Серед вибіркового модулів одним з найцікавіших, але й найскладніших, є модуль «Бази даних», вивчення якого передбачає оволодіння основами проектування баз даних та побудови реляційних

баз даних в середовищі системи керування базами даних. Навчання цього модуля супроводжується низкою проблем, пов'язаних з недостатньою розробленістю змістового наповнення кожної теми, недостатністю практичних вправ, які дозволяють покроково сформувати уміння й навички з теми і в той же час відповідають потребам та інтересам школярів. Труднощі також пов'язані з вибором системи керування баз даних, яка може бути використаною на домашніх пристроях школярів, зважаючи на тривалий «змішаний» характер освітньої діяльності.

Разом з тим, інтерес сучасних школярів до вивчення баз даних зростає. Про це свідчить й перенесення теми зі старшої школи до базової за новою програмою, й збільшення учнів, які успішно виконують відповідні завдання з районних та обласних етапів олімпіади з інформаційних технологій, й збільшення кількості школярів, які вибирають бази даних як тему наукового дослідження. Такий зростаючий попит потребує суттєвих змін до методичного й дидактичного забезпечення теми шкільного курсу інформатики й вибіркового модуля. В першу чергу, вчитель потребує значної кількості різноманітних за тематикою та різнорівневих завдань, які можуть бути розв'язаними як впродовж одного уроку, так і впродовж кількох в якості індивідуального завдання.

Ступінь дослідження проблеми. Методичні аспекти навчання інформатики учнів профільної старшої школи висвітлюються у публікаціях, монографіях, статтях та посібниках В. Бикова, Н. Балик, А. Верланя, А. Гуржія, М. Жалдака, В. Клочка, О. Кузнецова, Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, С. Ракова, З. Сейдаметової, Ю. Рамського, Ю. Триуса. Питання змісту інформатики в профільній школі займались Л. Білоусова, Я. Глинський, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Н. Морзе, І. Сальникова, О. Співаковський, але проблеми викладання баз данхи у школі залишаються відкритими.

Мета нашого дослідження полягає у висвітленні розробки дидактичного забезпечення для вибіркового курсу «Бази даних», зорієнтованого на учнів 10-11 класів.

Для ознайомлення школярів з базами даних важливою є практична частина – сформовані практичні уміння щодо заповнення даних,

редагування, видалення даних, пошуку тощо. Звичайно, у формуванні зазначених умінь школярів велика роль належить програмному забезпеченню, яке може бути використано у навчанні школярів.

На наш погляд, корисними є такі засоби для навчання школярів баз даних:

- навчальні посібники (друковані, електронні);
- засоби створення моделей баз даних;
- системи керування баз даних;
- електронні тренажери для формування умінь й навичок.

Розглянемо більш детально *навчальні посібники* для підтримки вивчення школярами вибіркового модуля.

Найбільш популярним є навчальний посібник автора В.Д.Руденко «Бази даних. Модуль для учнів 10-11 класів рівень стандарту»)» [5]. Посібник складається із семи розділів, зокрема розділ перший присвячений проектуванню реляційної моделі даних, основним поняттям реляційних баз даних, а також надано відомості про СКБД Access. Далі, у розділах 2-6 розповідається технологія створення основних об'єктів інформаційної системи у СКБД Access: таблиць, форм, запитів, звітів. Розділ 6 присвячений основним поняттями мови SQL, а розділ 7 – сутності експорту й імпорту об'єктів із однієї бази даних в іншу. Автори підготували досить багато практичних завдань, розробили різні варіанти прикладів, досить детально показали зміст практичних робіт.

Для підтримки навчання модуля корисним також може бути посібник автора Г.І. Гогерчака [2]. Зміст посібника відповідає програмі вибіркового модуля і містить 5 розділів. Так, в першому розділі автори розкривають зміст даних та інформації, основних понять баз даних і систем керування базами даних, моделей подання даних. Другий розділ присвячений навчанню школярів технології проектування бази даних. У третьому розділі посібника більше уваги приділяється реалізації бази даних у середовищі Access: створенню сутностей та їх атрибутів, зв'язків між таблицями, засобам підтримки цілісності даних. Розділ 4 присвячений створенню й реалізації запитів у середовищі Access. Імпонує, що для вивчення цього розділу учням пропонується виконати 6 практичних робіт на створення запитів мовою SQL: простих запитів,

запитів із відбором, багато табличних запитів, запитів із групуванням даних, запитів підвищеної складності, запитів на маніпулювання даними. Текст пунктів розділів містить досить багато прикладів розв'язків завдань, додаткову інформацію «для допитливих», запитань для перевірки знань.

Розглянемо засоби створення моделей баз даних.

Одним із потужних онлайн-середовищем розробки й представлення моделей баз даних є сервіс Creately (<https://creately.com/>). Перевагою середовища є велика кількість шаблонів моделей, а також легкість у формуванні моделей різних типів:

- реляційних (табличних, рис. 1);
- моделей у вигляді графів, що використовують вузли та ребра для подання даних;
- ієрархічних моделей, які мають деревовидний вигляд і часто використовуються для структурування xml документів;
- мережних, які використовують підхід «від одного до іншого». Ці моделі забезпечують ефективний спосіб отримання інформації й організації даних таким чином, щоб їх можна було розглядати кількома способами;
- об'єктно-реляційних моделей, які поєднують дизайн бази даних з прикладною програмою для розв'язання конкретних технічних задач.

Рис. 1. Шаблон та приклад моделювання реляційної бази даних у середовищі Creately

Для моделювання схеми бази даних можна скористатися онлайн середовищем WWW SQL Designer (<https://ondras.zarovi.cz/sql/demo/>), яке містить достатньо просте меню, пропонує створювати таблиці бази

даних з атрибутами, зв'язки між ними, зберігати й завантажувати моделі, генерувати код SQL відповідно до створеної моделі (рис. 2).

```
-- ----  
-- ALTER TABLE `Train` ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;  
-- ALTER TABLE `Shadule` ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;  
-- ALTER TABLE `Station` ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;  
-- ----  
-- Test Data  
-- ----  
-- INSERT INTO `Train` (`idTrain`,`TypeTrain`) VALUES  
-- ('','');  
-- INSERT INTO `Shadule` (`idTrain`,`idStation`,`TimeIn`,`TimeOut`) VALUES  
-- ('','','');  
-- INSERT INTO `Station` (`idStation`,`NameRailWay`) VALUES  
-- ('','');
```

*Рис.2. Схема даних у середовищі WWW SQL Designer
(<https://ondras.zarovi.cz/>) та SQL код до створеної моделі*

Схожим на WWW SQL Designer, але на наш погляд, більш зручним середовищем є онлайн сервіс DbDesigner.net (<https://app.dbdesigner.net/>), який пропонує більш зручний інструментарій створення таблиць, формування їх атрибутів та створення зв'язків між таблицями. Розроблена схема може бути експортована як зображення, а також, як код SQL. Особливо корисним є можливість спільної роботи кількох користувачів над однією схемою.

Рис. 3. Середовище DbDesigner.net для створення моделей баз даних

Для створення моделей можна також скористатися середовищем draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Слід відмітити україномовний інтерфейс сервісу, що дає змогу використовувати його на заняттях. Панель інструментів пропонує досить багато фігур для створення зображень й моделей баз даних, наприклад, таблиці, зв'язки між таблицями. Для пришвидшення створення моделей можна скористатися готовими шаблонами й тільки редагувати. Створене зображення можна імпортувати у формат зображення, або формати PDF, HTML, XML. На жаль, на даний час немає змоги експортувати дизайн у вигляді SQL команд.

Рис.4. Сервіс draw.io для зображення моделей баз даних

На основі аналізу розглянутих середовищ можна стверджувати про те, що найбільш зручними у шкільному навчанні будуть середовища WWW SQL Designer та DbDesigner.net, оскільки мають зручний і зрозумілий інтерфейс, надають змогу зберегти дані у вигляді SQL кода.

Розглянемо кілька електронних тренажерів для формування умінь й навичок з побудови запитів в базах даних, які можуть бути використані для навчання школярів вибіркового модуля.

В Інтернеті можна знайти досить багато електронних тренажерів, які дають змогу сформувавши або підтримати рівень сформованих умінь й навичок з мови запитів SQL. Будемо розглядати тільки ті з них, що працюють в Україні, є безкоштовними, дають змогу вводити запит і мають функції автоматизованого тестування.

Одним із онлайн-сервісів, що надають можливість тренуватися в написанні SQL команд, є сервіс w3schools (<https://www.w3schools.com/sql/>). Цей сервіс містить посібник, який супроводжується прикладами готових команд та завданнями для практичного виконання. Автоматично перевіряється правильність реалізації всього завдання. Крім того, за необхідності можна отримати правильну відповідь. Зручності надає розбиття матеріалу з SQL на невеликі порції (рис. 5) і наявність кількох завдань для кожної підтеми. Всього розроблено 52 завдання з мови SQL. Незручним є неможливість перевірити результат виконання написаного фрагменту на прикладі конкретної бази даних.

Exercise:

Use the correct function to return the number of records that have the Price value set to 18.

```
SELECT Price(*)  
FROM Products  
where Price = 18;
```

Show Answer

Submit Answer >

- SQL Select
- SQL Where
- SQL Order By
- SQL Insert
- SQL Null
- SQL Update
- Exercise 1
- Exercise 2
- Exercise 3
- [Go to SQL Update Tutorial](#)
- SQL Delete
- SQL Functions
- SQL Like
- SQL Wildcards

Рис. 5. Завдання з посібника w3schools та меню із переліком тренувальних завдань

Зручним середовищем для навчання школярів основ SQL є сервіс Sqlbolt (https://sqlbolt.com/lesson/select_queries_introduction), який містить 19 уроків, що пропонують короткі теоретичні відомості, приклади написання команд, а також набір вправ з демонстрацією результату і автоматичною перевіркою повної правильності їх виконання (рис. 6). Текстові пояснення досить зрозумілі, супроводжуються прикладами реалізованих завдань. Всі завдання й пояснення написані англійською мовою.

SQL Lesson 1: SELECT queries 101

To retrieve data from a SQL database, we need to write **SELECT** statements, which are often referred to as *queries*. A query in itself is just a statement which declares what data we are looking to find it in the database, and optionally, how to transform it before it is returned. It has a specific purpose, which is what we are going to learn in the following exercises.

As we mentioned in the introduction, you can think of a table in SQL as a type of an entity (ie. Dog). Each row in that table as a specific *instance* of that type (ie. A pug, a beagle, a different colored poodle). This means that the columns would then represent the common properties shared by all instances of that entity (ie. Color of fur, length of tail, etc).

And given a table of data, the most basic query we could write would be one that selects for a column (properties) of the table with all the rows (instances).

```
Select query for a specific columns
SELECT column, another_column, ...
FROM mytable;
```

The result of this query will be a two-dimensional set of rows and columns, effectively a copy of the table but only with the columns that we requested.

All Lessons

- Introduction to SQL
- SQL Lesson 1: SELECT queries 101**
- SQL Lesson 2: Queries with constraints (Pt. 1)
- SQL Lesson 3: Queries with constraints (Pt. 2)
- SQL Lesson 4: Filtering and sorting Query results
- SQL Review: Simple SELECT Queries
- SQL Lesson 6: Multi-table queries with JOINS
- SQL Lesson 7: OUTER JOINS
- SQL Lesson 8: A short note on NULLS
- SQL Lesson 9: Queries with expressions
- SQL Lesson 10: Queries with aggregates (Pt. 1)
- SQL Lesson 11: Queries with aggregates (Pt. 2)
- SQL Lesson 12: Order of execution of a Query
- SQL Lesson 13: Inserting rows
- SQL Lesson 14: Updating rows
- SQL Lesson 15: Deleting rows
- SQL Lesson 16: Creating tables
- SQL Lesson 17: Altering tables
- SQL Lesson 18: Dropping tables
- SQL Lesson X: To infinity and beyond!

Рис. 6. Тренажер з мови запитів Sql Sqlbolt

Середовище BYTESCOUT.COM (<https://app.bytescout.com/sql-trainer/index.html>) – це он-лайн курс, який виконаний у вигляді послідовності уроків з мови SQL.

C9DF0FE591	5	95D0915950	Berry Forest	berry.forest@example.com
C9DF0FE591	5	6C1F80CD71	Esta Koblick	esta.koblick@example.com
C9DF0FE591	5	F0A98A2E37	Emilie Lawton	emilie.lawton@example.com
C9DF0FE591	5	C9DF0FE591	Issi Jone	issijone@example.com

3. View one selected column only

The most widely used SQL query is for viewing selected columns from a table. For example, you may view only *name* from *customers* table with this query:

```
SELECT name FROM customers;
```

Now please type SQL command to display *email* column of the *customers* table

RUN SQL QUERY

Рис.7 Сервіс BYTESCOUT.COM

Кожний урок містить певні короткі інструкції щодо використання команди або окремих її складових, а також вправи для формування відповідних умінь. Кожний урок розгортається поступово за мірою просування користувача в ньому. Автоматизована перевірка правильності виконання кожного із завдань дає змогу сформулювати відразу правильні уявлення про команди SQL. Сервіс не потребує реєстрації, проте не зберігає виконані завдання (рис. 7).

Таким чином, можна зазначити наявність певної кількості дидактичних матеріалів для забезпечення блоку за вибором у друкованому та електронному вигляді, проте у реальному шкільному навчальному процесі потрібно використовувати кілька засобів, а також актуальними залишаються практичні вправи і завдання.

Список використаних джерел

1. Використання технології продуктивного навчання на уроках інформатики. Сайт вчителів інформатики. URL: http://informatikalub.ucoz.ua/blog/vikoristannja_tekhnologiji_produktyvnoho_navchannja_na_urokakh_informatiki/2014-03-25-22
2. Гогерчак Г.І. Інформатика: бази даних (вибірковий модуль для учнів 10-11 класів, рівень стандарту). Харків: Вид-во «Ранок», 2020. 144 с.
3. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г. Інформатика 10(11) клас. (Рівень стандарту). М:Київ: Оріон, 2019. 240 с.:
4. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //Сайт МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>
5. Руденко В.Д. Бази даних. Модуль для учнів 10-11 класів (рівень стандарту). Харків: Видавництво «Ранок», 2018. 113 с.

DIDACTIC SUPPLY OF THE ELECTIVE MODULE "DATABASE"

L. Kolesnyk, N. Olefirenko

Abstract. The article highlights the didactic tools for teaching students the optional module "Databases". The content of training manuals, electronic tools for creating database models (Creately, WWW SQL Designer, DbDesigner.net, draw.io), as well as the functionality of electronic simulators